

ANTIBIOTIKLAR TA`SIR DOIRASIGA KO`RA KLASSIFIKATSIYASI

Azzamov Ulug`bek Azimovich

SamDTU.Mikrobiologiya, virusologiya va immunologiya kafedrası assistenti

Shodiyeva Dildora G`iyosovna

SamDTU.Mikrobiologiya, virusologiya va immunologiya kafedrası assistenti

dildoraannayeva786gmail.com

Maxmudov Aziz Akmalovich

Samarqand Davlat Tibbiyot Universiteti 2 kurs talabasi.

Annotatsiya: Ushbu maqolada antibiotiklar o`rganilib tahlil qilindi. Antibiotiklar (anti-qarshi va bios–hayot) – ba`zi mikro-organizmlar (zamburug`lar, bakteriyalar), hayvon to`qimalari va ayrim yuksak o`simliklar hayot faoliyati natijasida hosil bo`ladigan va turli xil mikro-blarning o`sishi hamda rivojlanishini to`xtatadigan organik moddalar. Antibiotiklar terminini Amerika olimi Z. Vaksman mikroblarda hosil bo`lib, boshqa mikro-blarga qarshi ta`sir etadigan moddalarga nisbatan taklif etgan. Antibiotiklar kasallantiruvchi (patogen) mikroblardagi moddalar almashinuvini buzib, ularni o`ldiradi yoki o`sishini to`xtatadi. Antibiotiklar turli mikroblarga turlicha ta`sir etadi. Mas, bir antibiotik ma`lum bir mikrobgga kuchli ta`sir etgani holda, boshqa mikrobgga kuchsiz ta`sir qiladi yoki butunlay ta`sir qilmaydi; Antibiotiklarning ko`pchiligi faqat mikroblarni emas, balki odam, hayvon va o`simlik organizmini (to`qima va hujayralarini) ham yemiradi.

Kalit so`zlar: Chlamydia pneumonia, morfologik, serovar, venerik, infektsiya, antibiotik, retikulyar, endotoksin, metabolik, uretran

Kirish. 1. Antibakterial antibiotiklar – bakterialarni o`sishi va ko`payishiga to`sqinlik qiladi. Makrolidlar, ritsomitsin (spontin), novobiotsin kabilar faqat gramm+ mikroblarga qarshi ta`sirga ega. Polimiksin faqat gramm- mikroblarga ta`sir ko`rsatsa, tetrosiklin, levomitsin (xloramfenikol, xloromitsetin), aminoglikozidlar (streptomitsin, novomitsin, kanamitsin, neomitsin, gentamitsin) gramm+ va garamm- mikroblarga birdek ta`sir kuchiga ega.

2. Antimikrob ta`sirga ega antibiotiklar – zamburug`lar o`sishini to`xtatuvchi ta`sirga ega nistatin, levorin kabi antibiotiklar kandidoz kabi drojsimon patogen zamburug`larga qarshi tibbiyotda keng qo`llaniladi. Amfoteritsin B umumiy va chuqur mikozlarni oldi olishda qo`llanilinadi. Ushbu preparatlar polienli antibiotiklar guruhiga kiradi. Poliensiz antibiotiklardan Grizeofulvin zamburug`larga qarshi kurashshda samarali hisoblanadi.

3.O‘smaga qarshi antibiotiklar – Kimyoviy strukturasi ko‘ra o‘sma hujayrasini zararlovchi antibiotiklar quyidagi 6 guruhga bo‘linadi:

Birinchi guruh antibiotilari – yuqori zaxarli tabiatiga ega aktinomitsin klinikada buyraklar adenokartsiomasi va bolalarda Vilms o‘smasiga qarshi kurashishda qo‘llaniladi.

Ikkinchi guruh antibiotikalari – antratsiklinlar ushbu guruh vakillaridan biri rubomitsin klinikada bachadon xorionepiteliomasini va o‘tkir leykoz kabi og‘ir kasalliklarni davolashda rubomitsin aksariyat holatlarda o‘sma to‘la klinik davolanadi.

Uchunchi guruhga mansub bo‘lgan antibiotiklar tarkibida aureole kislotasini tutib,klinikada qo‘llaniluvchi ushbu guruhga mansub vakillaridan biri olivomitsin hisoblanib,tuxumdon o‘smasi va tonzillar,tez metastazlanuvchi hiqildoq o‘smalarini davolashda qo‘llaniladi.

To‘rtinchi o‘smaga qarshi antibiotiklar SSSR tomonidan ushbu guruh vakillarida bruneomitsin yaratilgan bo‘lib asosan limfogranulematozni davoloshdan qo‘llaniladi.

Beshinchi guruh vakillarini yapon olimlari ikki antibiotiklarni yaratishgan. Dastlabkisi, polipeptidli antibiotik bleomitsin epitelial o‘smalarni va ikkinchi Mitomitsin S yangi o‘smaga qarshi antibiotik guruhi hisoblanadi.

Oltinchi guruh vakili interferonogenlar (interferon) hayvonlarda turli xil virusli kasalliklarga qarshi ishlatilindi.

ANTIBIOTIKLAR MOLEKULAR TA‘SIR MEXANIZMIGA KO‘RA KLASSIFIKATSIYASI

1.Bakteriya hujayra qobig‘i sintezini to‘xtatuvchi(Pennitsilinlar,rikkomitsin vankomitsin,novobiotsin,D-sikloserin va b.);

2.Bakteriya hujayrasining oqsil sintezini buzuvchi(tetrosiklin strukturasi javob beruvchi antibiotiklar,makrolidlar,levomitsin va h.k.);

3.Bakteriya hujayrasi oqsil sintezini to‘xtatuvchi va shu bilan bir vaqtda translatsiya jarayonida genetik kodni buzulish xususiyatiga ega antibiotiklar(aminoglikozidlar);

4.Bakteriya hujayrasida nukleotidlar sintezini to‘xtatuvchi antibiotiklar(Rifomitsinlar,o‘smaga qarshi antibiotiklar);

5.Zamburug‘ hujayrasi sitoplazmatik membranasi butunligini buzuvchi (zamburu‘ga qarshi ta‘sir kuchiga antibiotiklar polienlar).

ANTIBIOTIKLAR KIMYOVIY TUZULISHIGA KO‘RA KLASSIFIKATSIYASI

1.Betalaktamidlar 2.Glikopeptidlar; 3.Lipopeptidlar; 4.Aminoglikozidlar; 5.Tetrasiklin va (Glisilsiklinlar); 6.Makrolidlar va (Azalidlar); 7.Linkozamidlar;

8. Xloramfenikol (levomitsetin); 9. Rifamitsinlar; 10. Polipeptidlar; 11. Polienlar; 12. Turli xil antibiotiklar (Fuzidieva kislotasi, fuzafungin, streptograminlar va h.k.).

1. Betalaktamidlar - tabiiy va polisintetik guruhlarni o'z ichiga olib, tarkibida beta-laktam halqasi tutuvchi va ushbu halqa parchalanishi natijasida o'z xayotiy xususiyatlarini yo'qotadi. Bakteriatsid ta'sir ko'rsatish xususiyatiga ega bo'lib, quyidagi sinflardan iborat: Penitsillinlar, sefalosporinlar, karbapenemlar va monobaktamlar.

A. Penitsillinlar tabiiy zamburug'lardan va polisintetik yo'llar orqali olinadi. Tabiiy benzilpenitsillin (penitsillin G) va uning tuzlari (K va Na) gramm musbat (Masalan: *S. Pyogenes*) kabi stafilokokkli kasalliklarga qarshi ishlatiladi (o'pka zotiljami, xo'ppoz, endokardit, septisemiya kabilardan tashqari). Lekin, uning organizmdan tez chiqarib yuborilishi, kislotali muhitda parchalanishi, beta-laktam halqasini parchalovchi bakterial fermentlar-penitsillinazalar bilan faolsizlanadi. Polisintetik turli xil radikallari evaziga tabiiy penitsillindan keng ta'sir doirasiga egaligi bilan ustunlik qiladi.

B. Sefalosporinlar tarkibida sefalosporin S mavjudligi bilan boshqa antibiotiklardan farqlanadi. Sefalosporinlar quyidagi xususiyatlarga ega: bakteriatsid ta'sir, organizm uchun kam zaharli tabiatga egaligi, keng ta'sir doirasi, enterokokklarga qarshi ta'sirsizligi, 10% kasallarda allergik reaksiyalarni qo'zg'atadi.

C. Monobaktamlar - (aztreonam, tazobaktam va boshqalar) monosiklli beta-laktamlar bo'lib, tor ta'sir doirasiga ega. Gramm manfiy bakteriyalarga qarshi kurashishda samarali ta'sir ko'rsatadi shu jumladan, *Pseudomonas aeruginosa* va gramm manfiy koliform bakteriyalarga qarshi bakteriatsid ta'sir ko'rsatadi.

D. Karbapenemlar - (imipenem, meropenem va boshqalar) sillinga qarshilik kuchiga ega bakteriyalar *S. aureus* va *Enterococcus faecium* kabilardan tashqari boshqa penitsillinlarga qaraganda kengroq ta'sir doirasiga ega. Karbapenemlar og'ir bakterial kasalliklar bilan og'irigan kasallarga shu bilan birga, turli xil antibiotiklarga chidamlilikka ega bo'lgan va bir necha patogen bakterialar chaqirgan kasalliklarni davolashda tavsiya etiladi.

2. Glikopeptidlar – (vankomitsin, teykoplanin) metisilliga qarshilik ko'rsatuvchi stafilokokklardan tashqari faqatgina gramm musbat bakteriyalarga qarshi ishlatiladi. Glikopeptidlar juda katta molekulali hisoblanganliklari uchun gramm manfiy bakteriyalar kanallaridan kirmasligi sababli ularga nisbatan ta'sir qilish xususiyati mavjud emas. Aksariyat hollarda metisilliga qarshilik kuchiga ega bo'lgan bakterial kasalliklarga va beta-laktamlarga allergiya chaqiruvchi psevdomembranar kolit qo'zg'atuvchisi *Clostridium difficile* bilan kasallangan bemorlarga davolash maqsadida foydalaniladi.

3. Lipopeptidlar (daptomitsin) – antibiotiklarning yangi guruhi sanalib, streptomitsinlardan olingan. Bakteriatsid ta'sirga ega bo'lib, qo'shimcha

patalogik belgilarni yuzaga keltiradi. Shu sababdan qatʼiy ogʻir teri va yumshoq toʻqimalar kasalliklarini davolashda qoʻllaniladi. Poli qarshilik kuchiga ega boʻlgan stafilokokklarga va enterokokklardan (glikopeptid va beta-laktamlarga chidamlilikka ega bakteriyalar) tashqari barcha gramm musbat bakteriyalarga nisbatan yuqori faol taʼsiriga ega.

4. Aminoglikozidlar – molekulasida aminoshakar tutuvchi, dastlabki ushbu guruh vakillaridan streptomitsin 1943-yilda Vaksman tomonidan sil kasalligiga qarshi kurashish uchun yaratadi. Hozirgi kunda turli umimiy antibiotik turlari mavjud: (1) streptomitsin, kanomitsin va boshqalar; (2) gentamitsin; (3) sizomitsin, tabromitsin va boshqalar. Pseudomonas aeruginosadan tashqari gramm musbat aerob mikroorganizmlarga bakteriatsid taʼsir koʻrsatadi. Streptokokklarga va anaerob. Enterobakteriyalar va doimiy aerob mikroorganizmlar tomonidan yuzaga keladigan oʻgir bakterial kasallik holatlarida foydalaniladi.

5. Tetrasiklin – katta molekulasida antibiotiklar guruhi boʻlib, molekulasida toʻrtta siklik bogʻlar tutadi. Statik taʼsir koʻrsatib, gramm musbat va gramm manfiy bakteriyalarga nisbatan keng taʼsir doirasiga ega. Aksariyat hollarda hujayra ichi bakterial kasalliklari qoʻzgʻatuvchilari: rikketsiyalar, xlamidiyalar, mikoplazmalar, brutsellalar, legionellalar qarshi kurashishda ishlatiladi. Hozirgi kunda yuqorigi kasalliklarga qarshi polisintetik doksisiklinlar foydalaniladi. Yangi tetrasiklinlar avlodi hisoblangan tetrasiklin analogi – glitsilsiklinlarga tigesiklin kiradi. Glitsilsiklinlar ribosomalar bilan ancha kuchli bogʻlangan. Tigesiklin metisillinga qarshilikka ega stafilokokklar shtammlari va Acinetobacter spp. kabi ferment ajratmaydigan bakteriyalar, vankomitsin va penitsillinga qarshilik kuchiga ega bakteriyalar, enterobakteriyalardan boshqa gramm musbat va gramm manfiy bakteriyalarga qarshi keng taʼsir doirasiga ega. Ushbu preparat tabiiy tetrasiklinlarga nisbatan chidamlilikka ega bakteriyalarni ribosomalar bilan reaksiyaga kirishish xususiyatiga ega. P. aeruginosaga qarshilik xususiyati mavjud emas. Tetrasiklinlar bolalarning tish hujayralariga singishi sababli (qora tishlar sindromi) bolalar bakterial kasalliklarini davolash maqsadlarida foydalanilmaydi.

6. Makrolidlar (va azalidlar) – ushbu guruh yirik makrosiklik molekular tuzilishi bilan xarakterlanadi. Eritromitsin tibbiyotda eng keng qoʻllaniluvchi antibiotik preparatlaridan biri hisoblanadi. Shu guruhga mansub yangi yaratilgan antibiotiklar – azitromitsin, klaritromitsinlar (kuniga 1-2, marta qabul qilish tavsiya qilinadi). Bakteriostatik (bakteriya turlariga koʻra bakteriatsid taʼsirda ham boʻladi). Hujayra ichi kasallik qoʻzgʻatuvchi bakteriyalar, xlamidiyalar, rikketsiyalar, legionellalar, mikoplazmalarga qarshi keng taʼsir doirasiga ega. Makrolidlar guruhi vakillari gramm musbat mikroorganizmlarga, gemofil tayoqchalari, bordetellar, neyссерiyalarga faol taʼsir koʻrsatadi.

7.Linkozamidlar (linkomitsin, klindamitsin) – Taʼsir doirasi makrolidlar singari keng, bakteriostatik taʼsirga ega. Klindamitsin doimiy anaerob mikroorganizmlarga nisbatan yuqori faol taʼsirga ega.

8.Xloramfenikol (levomitsin) – Bakteriostatik taʼsirga ega boʻlib, gramm musbat, gramm manfiy, shu jumladan, hujayra ichi bakteriyalari (xlamidalar, rikketsiyalar) va mikoplazmalardan tashqari mikroorganizmlarga keng antimikrob taʼsir doirasiga ega. Molekulasi tarkibida nitrobenzol (yadrosi) saqlaganligi uchun ushbu guruh vakillari organizmga taʼsir jarayonida zaxarli xususiyatini namoyon etadi. Xloramfenikollar ilikning qaytarilmas depressiv qon ketish holatlarini yuzaga keltirishi mumkin. Yangi tugʻulgan chaqaloqlarda esa (kulrang bola) sindromini keltirib chiqarishi mumkin.

9.Rifamitsinlar (rifampitsin) – Bakteriatsid taʼsirga ega boʻlib, keng taʼsir doirasiga ega. Shu bilan birga hujayra ichi bakteriyalari ayniqsa mikobakteriyalarga nisbatan samarali taʼsirga ega. Tibbiyotda stafilokokk, streptokokk, legionellalar qoʻzgʻazuvchi kasalliklarga qarshi kurashishda foydalaniladi. Enterobakteriyalar va psevdomonadalarga nisbatan taʼsirga ega emas. Hozirgi kunda rifamitsinlar sil kasalligini davolashda qoʻllaniladi. Ushbu preparatlardan foydalanish davrida organizmning barcha biologik suyuqliklari Pushti ranga kiradi. Rifamitsinlardan notoʻgʻri foydalanish jigarning tranzitor funksiyasini buzulishiga olib keladi.

10.Polipeptidlar (polimiksinlar) – taʼsir doirasi tor, gramm musbat bakteriyalarga bakteriatsid taʼsir koʻrsatadi. Juda zaxarli antibiotiklar guruhi hisoblanib hozirgi kunda ishlatilmaydi.

11.Polienlar (Amfoteritsin B, nistatin va boshqalar) - tibbiyotda zamburugʻli kasalliklarni davolashda foydalaniladi. Lekin yuqari zaxarli tabiatli boʻlganligi uchun uchun tibbiyotda polienlar vakillaridan (nistatin) dan juda kam hollarda foydalaniladi. Turli xil mikroorganizmlarda esa amfoteritsin B qoʻllaniladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Rasulova Mukhsina Razikovna Forensic examination of fractures of the bones of the nose // European science review. 2018. №7-8. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/forensic-examination-of-fractures-of-the-bones-of-the-nose> (дата обращения: 10.01.2023).

2. Индиаминов С., Расулова М. Критерии оценки степени тяжести повреждений носа // Журнал вестник врача. – 2019. – Т. 1. – №. 1. – С. 36-40.

3. Расулова Мухсина Розиковна, Давронов Самижон Фаттоевич Устанавление характера и оценка механизма при переломах костей носа // Судебная медицина. 2019. №S1. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/ustanavlennie-haraktera-i-otsenka-mehanizma-pri-perelomah-kostey-nosa> (дата обращения: 10.01.2023).

4. Razikovna R. M. Forensic examination of fractures of the bones of the nose //European science review. – 2018. – №. 7-8. – С. 162-164.
5. Расулова, М., Юлаева, И., & Шодиев, Ж.. (2023). ПЕРЕЛОМЫ КОСТЕЙ НОСА В ПРАКТИКЕ СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ. Eurasian Journal of Medical and Natural Sciences, 3(1 Part 1), 78–84. извлечено от <https://in-academy.uz/index.php/EJMNS/article/view/8607>
6. Shodievich S. H., Roziqovna R. M. OLIY O ‘QUV YURLARIDA MASHG ‘ULOTLAR SIFATI VA SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA ILMIIY MAQOLALARINING O ‘RNI //PEDAGOGS jurnali. – 2023. – Т. 25. – №. 1. – С. 52-55.
7. Расулова Мухсина Розиковна, Юлаева Ирина Андреевна, Шодиев Жавохир Хамзаевич СОВРЕМЕННАЯ КЛАССИФИКАЦИЯХ ПЕРЕЛОМОВ КОСТЕЙ НОСА // Talqin va tadqiqotlar ilmiy-uslubiy jurnali. 2023. №17. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/sovremennaya-klassifikatsiyah-perelomov-kostey-nosa> (дата обращения: 27.01.2023).
8. Хусанов Э. У., Расулова М. Р., Шайкулов Х. Ш. Особенности повреждений подъязычно-гортанного комплекса при тупой механической травме //Астана медициналық журналы. – 2022. – №. S1. – С. 262-265.
9. Расулова М. Р., Индиаминов С. И. ВОЗМОЖНОСТИ УСТАНОВЛЕНИЯ ДАВНОСТИ ПЕРЕЛОМОВ КОСТЕЙ НОСА МЕТОДАМИ ЛУЧЕВОЙ ДИАГНОСТИКИ //The 6 th International scientific and practical conference—Eurasian scientific congress(June 14-16, 2020) Barca Academy Publishing, Barcelona, Spain. 2020. 612 p. – 2020. – С. 91.
10. Расулова М., Индиаминов С. Судебно-медицинские аспекты повреждений гортани при тупой механической травме //Журнал проблемы биологии и медицины. – 2019. – №. 1 (107). – С. 159-162.
11. Индиаминов С., Расулова М. Экспертная оценка механических повреждений органа слуха в практике судебно-медицинской экспертизы //Журнал проблемы биологии и медицины. – 2019. – №. 1 (107). – С. 152-153.
12. Индиаминов С., Расулова М. Критерии оценки степени тяжести повреждений носа //Журнал вестник врача. – 2019. – Т. 1. – №. 1. – С. 36-40.
13. Rasulova M. R., Indiaminov S. I. Судебно-медицинская характеристика повреждений органов слуха //Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – №. 2. – С. 145-148.
14. Annayeva D. G. Y., Azzamov U. B., Annayev M. O. S. O‘SIMLIGIDAN ENDOFIT MIKROORGANIZMLAR AJRATIB OLISH. – 2022.
15. Azimovich A. U., Sultonovich B. K., Zokirovna M. M. STREPTOKOKK AVLODIGA MANSUB BAKTERIYALARINING PATOGENLIK XUSUSIYATLARINING TAHLILI //Talqin va tadqiqotlar ilmiy-uslubiy jurnali. –

2022. – T. 1. – №. 13. – C. 95-101. Annayeva, D. (2022). CICHORIUM INTYBUS LISOLATION OF ENDOPHYTIC MICROORGANISMS FROM PLANTS AND IDENTIFICATION OF BIOTECHNOLOGICAL POTENTIAL. Eurasian Journal of Medical and Natural Sciences, 2(6), 54–61. извлечено от <https://www.in-academy.uz/index.php/EJMNS/article/view/1755>

16. Annayeva, D. G. Y., Azzamov, U. B., & Annayev, M. (2022). ODDIY SACHRATQI (CICHORIUM INTYBUS L) O‘SIMLIGIDAN ENDOFIT MIKROORGANIZMLAR AJRATIB OLIISH. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 2(5-2), 963-972. <https://cyberleninka.ru/journal/n/oriental-renaissance-innovative-educational-natural-and-social-sciences>

17. Azimovich, A. U. B., G‘iyosovna, S. D., & Zokirovna, M. M. (2022). XLAMIDIYANING INSON SALOMATLIGIGA TA‘SIRINI MIKROBIOLOGIK TAHLILLI VA DIOGNOSTIKASI. Talqin va tadqiqotlar ilmiy-uslubiy jurnali, 1(11), 153-161. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7305057>

18. Giyosovna, S. D. (2023). ODDIY SACHRATQI (CICHORIUM INTYBUS L) O‘SIMLIK QISMLARIDAN ENDOFIT BAKTERIYALARNING SOF KULTURALARINI AJRATISH USULLARI. Новости образования: исследование в XXI веке, 1(6), 387-393. <http://nauchniyimpuls.ru/index.php/noiv/article/view/3573>

19. Shodiyeva, D. (2023). SANOAT MIKROBIOLOGIYASINING BIOTEKNOLOGIYADAGI AHAMIYATI. GOLDEN BRAIN, 1(2), 116-120.

20. Shodiyeva, D. (2023). BIO-MORPHOLOGICAL CHARACTERISTICS, GEOGRAPHICAL DISTRIBUTION AND USE IN TRADITIONAL MEDICINE OF CICHORIUM INTYBUS. GOLDEN BRAIN, 1(2), 252-256.

21. Shodiyeva, D. (2023). INDOLIL SIRKA KISLOTA MIQDORINI ANIQLASH. GOLDEN BRAIN, 1(2), 321-324.

